

A situação agonizante dos exemplares modernos que integram as Unidades Especiais de Preservação (UEPs) em Maceió: do desconhecimento à descaracterização

Adriana Capretz Borges da Silva Manhas

Professora adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado (DEHA) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

E-mail: dricapretz@hotmail.com

Max Paulo Giacheto Manhas - Mestrando do DEHA/UFAL

Mestrando (bolsista CAPES) do Programa de Mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado (DEHA/UFAL)

E-mail: mmanhas@yahoo.com

Resumo

Em 2005, o Plano Diretor de Maceió instituiu 56 Unidades Especiais de Preservação (UEPs), que são os imóveis históricos registrados em toda cidade, reconhecidos naquele momento pela ligação que estabeleciam com sua evolução urbana. Dentre as 56 unidades, 32 fazem parte de um período de “modernidade” iniciado na década de 1930 ainda pelas artes e pela literatura. Nas décadas de 1950 e 1960, em meio a conflitos políticos e resistências de grupos conservadores, a cidade verificou um esforço desenvolvimentista para “acompanhar” o restante do país e foi nessa época que a arquitetura moderna alcançou o gosto de uma elite ainda fortemente enraizada aos valores tradicionais e num sistema econômico arcaico, mas desejosa de se afirmar enquanto “progressista”. Assim, significativos exemplares modernos foram edificados por engenheiros, projetistas ou arquitetos locais ou de outras regiões. Desde a instituição das UEPs, não foi ativada uma política gestora de preservação do patrimônio pelo município e, ainda que representem importantes marcos de expressões estilísticas da arquitetura da cidade, são justamente as edificações modernas aquelas que apresentam um estágio mais grave de descaracterização e abandono. Atualmente, várias delas encontram-se totalmente alteradas em sua composição estético-formal, não mantendo nenhum traço que justifique sua própria eleição como UEP. Este trabalho apresenta um levantamento do quadro atual da arquitetura moderna de Maceió, concebido pelo Grupo de Pesquisas em Representações do Lugar (RELU) para fins de normatização por parte do Setor de Patrimônio Histórico da Secretaria de Planejamento e efetivação de uma política de proteção patrimonial. Nessa discussão, emergiu a responsabilidade do próprio poder público, já que as modificações passam, muitas vezes, da esfera técnica para a esfera política, bem como a inexistência de um programa de educação ambiental que abranja o patrimônio, uma vez que a população não reconhece e nem se identifica com seu patrimônio arquitetônico recente.

Palavras-chave: Unidades Especiais de Preservação. Maceió. Patrimônio arquitetônico

Abstract

In 2005, the Management Plan of Maceio established 56 Special Preservation Units (SPUs): historical properties registered in the whole city, recognized in that moment for the relationship with this urban revolution. Between the 56 units, 32 belongs to a "modernity" period initialized in the 30's yet by the arts and by the literature. In the 50's and 60's, surrounded by politician conflicts and resistance of traditional (or concervers) groups, the city verified a developmentist effort to "follow" the rest of the country and was in that time that the modern architecture reached the preferences of a still traditional elite in an archaic economical system, but desirable to be self-affirmed "progressist". After that, significant modern exemplaries were built by local engineers, projectors or architects or from another region. Since the establishment of the SPUs, any management policy of preservation of the patrimony by the municipal district was activated, and even so it represents important mark of stylistical expressions of the cities architecture, the modern buildings presents the most serious stage of uncharacterization and neglection. Nowadays, lots of them are totally changed in it's esthetical-shape composition, not maintaining any sign that justifies it's election as a SPU. This work shows a survey of the today's situation of the modern architecture in Maceio, developed by the Place Representation Research Group (PRRG) objectiving the normatization by the Historical Patrimony Sector of the Planning Secretary and efectivation of a patrimony protection policy. In this discussion, the responsibility of the own public administration emerged, because the modifications passes, lots of times, from the technical sphere to the political sphere, in addition to the inexistance of an ambiental education program that reaches the patrimony, once upon the population don't recognizes neither self-identifies with their own recent architectonic patrimony.

A situação agonizante dos exemplares modernos que integram as Unidades Especiais de Preservação (UEPs) em Maceió: do desconhecimento à descaracterização

1. As Unidades Especiais de Preservação no Plano Diretor de Maceió

Em 2005, o Plano Diretor de Maceió instituiu cinco Zonas Especiais de Preservação (ZEPs) que compreendem os bairros do Centro, Jaraguá, Bebedouro, Fernão Velho e Pontal da Barra, além das 56 Unidades Especiais de Preservação (UEPs), que são os imóveis históricos registrados e cadastrados em toda cidade, reconhecidas naquele momento pela ligação que estabeleciam com sua evolução urbana e histórica e como marcos de expressões estilísticas da arquitetura. Entretanto, uma vez que não foi ativada uma política gestora de preservação do patrimônio pelo Município, desde aquela data, algumas destas UEPs continuaram sofrendo modificações e descaracterizações. Atualmente, várias delas encontram-se totalmente alteradas em sua composição estético-formal, não mantendo nenhum traço que justifique sua própria eleição como UEP.

Diante desse quadro, em 2009, a Prefeitura Municipal de Maceió, por iniciativa do Setor de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPPLA) iniciou um processo de revisão do Plano Diretor, e mais especificamente no que tangem as UEPs, buscando empreender um reestudo para fins de normatização dessas Unidades por solicitação do Ministério Público para melhor gestão deste patrimônio e para implementação de um processo de preservação mais efetivo. Para isso, contactou o Grupo de Pesquisa em Representação do Lugar (RELU), vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, a fim de discutir sobre a manutenção das indicações anteriores ou até mesmo a inclusão de novas unidades, de modo a coletivizar um amplo debate entre a comunidade, alunos e professores de arquitetura e áreas afins.

Firmando essa parceria, o RELU realizou um evento em dezembro de 2009, com auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, com o objetivo final de produzir um documento que ratifique o elenco a ser considerado definitivo para fins da normatização necessária, de modo a respaldar técnica e conceitualmente os critérios definitivos que levarão à decisão do Setor de Patrimônio Histórico da SEMPLA. A dinâmica do evento consistiu de uma primeira parte expositiva, com a contextualização das UEPs e do Plano Diretor de Maceió, seguindo para as oficinas com grupos temáticos. Para isso, foram produzidas fichas de identificação de cada uma das UEPs, contendo material iconográfico e dados histórico-estilísticos das edificações, as quais foram distribuídas entre os grupos temáticos, para instrumentalizar os

participantes dos grupos e auxiliá-los a emitir um parecer que venha a referendar a inclusão, permanência ou exclusão do imóvel na categoria UEP, tarefa que ficou a encargo da SEMPLA e do RELU, posteriormente. Ainda na fase de pesquisa sobre as UEPs, o grupo detectou que não se tratava simplesmente de um julgamento sobre as condições físicas das edificações, mas sobretudo, da compreensão acerca da dimensão simbólica que aquelas edificações representam para a comunidade. Tanto que, ao término do evento, foram feitas propostas de manutenções e exclusões de unidades, as quais foram encaminhadas à SEMPLA para dar prosseguimento ao processo de revisão das UEPs.

A partir das 56 unidades determinadas pelo Plano Diretor, Guia (2008) estabeleceu “rotas” onde estas UEPs se localizam, designadas de acordo com o desenvolvimento histórico e social da cidade, e essa divisão por rotas foi utilizada pelo RELU, a saber: Rota 1 (no mapa, em amarelo): Região Lagunar da Restinga: Vergel do Lago, Ponta Grossa, Levada, Prado, Trapiche da Barra e Pontal da Barra; Rota 2: (azul): Região Lagunar Superior/ Linha Férrea: Bom Parto, Mutange, Bebedouro e Rio Novo; Rota 3 (verde): Região Central e Planalto do Jacutinga, subdivididas em: (a) Centro e Farol (limite na Praça Centenário); (b) Farol e Gruta de Lourdes; Rota 4 (Vermelho): Região da Planície Costeira e Norte: Jaraguá, Poço, Jacintinho, Magabeiras, Garça Torta, Riacho Doce e Ipoica.

Figura 1: Localização das 56 UEPs no mapa de Maceió. As quatro cores (amarelo, azul, verde e vermelho) indicam as rotas (Mapa: MANHAS, 2009; GoogleMaps, 2009).

Conforme pode ser verificado no mapa, a maior parte destas UEPs localiza-se nos bairros relacionados aos primórdios da cidade, nas proximidades da orla lagunar e marítima, sem, no entanto, confundir-se com as edificações que já fazem parte de perímetros de tombamento e Zonas Especiais de Preservação (ZEPs) (no mapa, em lilás). Sendo assim, não têm o seu entorno necessariamente preservado e nem protegido, o que contribui para acelerar ainda mais sua descaracterização, já que, seguindo a lógica mercantilista da construção civil, grande parte (quando não todos) os imóveis que comporiam uma unidade de conjunto já foram demolidos para dar lugar a edificações mais recentes.

Outro aspecto que cabe ressaltar é que a maior parte destas UEPs constitui-se como expressão de modernidade em Maceió (AMARAL, 2009), com exemplares protomodernos, neocoloniais e modernos. Como não estão associadas ao início da urbanização da cidade, como as edificações ecléticas e neocoloniais, as edificações destes estilos sofrem com o descaso e agonizam com as progressivas descaracterizações, já que a arquitetura moderna permaneceu por muito tempo à margem da atitude de preservação do patrimônio cultural brasileiro e local, sendo desvalorizadas histórica e artisticamente.

Esse impasse pelo qual a modernidade arquitetônica passa no momento em que “deixou de ser moderna” já faz parte do cerne do próprio pensamento moderno, alertado por inúmeros autores como Berman (1986):

Porém, a primazia do diálogo na vida do modernismo em curso significa que os modernistas não podem jamais romper com o passado: precisam continuar para sempre assaltados por ele, desenterrando seus fantasmas, recriando-o à medida que refazem seu mundo e a si próprios.

Se conseguir um dia se livrar de seus restos e andrajos e dos desconfortáveis vínculos que o unem ao passado, o modernismo perderá todo o seu peso e profundidade, e o turbilhão da vida moderna o alijará irreversivelmente. É somente mantendo vivos esses laços que o ligam às modernidades do passado — laços ao mesmo tempo estreitos e antagônicos — que o modernismo pode auxiliar os modernos do presente e do futuro a serem livres. (BERMAN, 1986, p. 330).

A própria discussão que o evento gerou, em torno da permanência ou exclusão das UEPs no Plano Diretor, é pertinente ao debate atual acerca da preservação da arquitetura moderna. Decorridos menos de cinco anos da instituição das UEPs, várias já foram tão descaracterizadas que levantam a preocupação acerca de sua própria manutenção como UEP.

1. Arquitetura moderna entre as Unidades Especiais de Preservação no Plano Diretor de Maceió

A obra organizada por Diniz (2007) apresenta arquitetos atuantes no Nordeste, provenientes ou formados no Rio de Janeiro e que passaram por Alagoas. No entanto, o contexto do Estado ainda não é apresentado, refletindo a particularidade já apontada por Silva (1991): Alagoas não apresentava, nessa época, arquitetos locais formados (o curso de arquitetura da UFAL foi criado em 1973), sendo que a atuação no cenário arquitetônico era feita por profissionais de outras localidades, ou engenheiros e desenhistas. Quase duas décadas depois de lançada, a obra de referência da mineira Maria Angélica da Silva (1991) recebeu, recentemente, uma publicação que traz a discussão da “modernidade” em Maceió à luz da questão preservacionista do patrimônio, uma questão totalmente recente nas questões sobre o patrimônio, presente no trabalho de Amaral (2009). A arquitetura moderna alagoana ainda está por ser escrita, mas corre o risco de desaparecer antes que isso aconteça.

Concordando com Silva (1991), em princípio, “a arquitetura moderna não faz sentido num contexto onde não existe solicitação tecnológica que justifique mudanças na hora de elaborar o espaço físico. Porém, no Brasil, ela foi utilizada como mecanismo superestrutural, que auxilia na legitimação do discurso dos que pretendem consolidar a proposta de industrialização do país”. (SILVA, 1991, p. 23).

No contexto da sociedade alagoana, a chegada da modernidade deparou-se com a capital ainda precária nos serviços urbanos e fortemente arraigada a valores tradicionais:

Alagoas apresenta a configuração própria de uma região dominada pela oligarquia rural, pelo arbítrio, violência e opressão que são inerentes a esse sistema. A capital, edificada a partir do período do Império, guarda as expressões de uma cultura conservadora. Sua fisionomia, igualmente, é indistinta do contexto nordestino.(SILVA, 1991, p. 29).

Por outro lado, se a rígida estrutura oligárquica consolidada desde os primórdios da ocupação do território, a modernização da cultura nacional – cuja entrada havia se dado na historiografia na década de vinte - tem reflexo no contexto alagoano nesta mesma década. A modernidade alagoana se fez presente e destacada no cenário literário, alcançado projeção nacional a partir de nomes da cultura estadual que reuniam-se em grupos literários e associações como Lavenére Machado, Aurélio Buarque de Holanda, Valdemar Aloísio Branco, Arnon de Mello e Graciliano Ramos. Em 1928, encontrava-se ainda na cidade Rachel de Queiroz e José Lins do Rêgo, sendo que neste mesmo ano foi organizada a “Festa da Arte Nova”. Entretanto, a negação do passado que estava embutida na idéia de modernidade feria as concepções tradicionalistas do nordeste, de acordo com a opinião de Mário Marroquim, publicada no Jornal de Alagoas em 1925:

O Nordeste, que foi berço da nacionalidade, conserva ainda intacto, nítido, o sentimento de brasilidade, o espírito tradicional da raça, que no sul, ao contrário das massas imigratórias, já está quase desaparecido.

É este espírito, é essa tradição sadia, que a nossa macaquite copiadora ia deixando empalidecer, abafada pelas inovações caricaturais de pseudo-arquitetos e pelos reclamos de camelots dos jornais do sul. (MARROQUIM, 1925 apud SILVA, 1991, p. 30).

Ainda quando a infra-estrutura urbana alcança a cidade, com a chegada do serviço ferroviário na década de 1880, por exemplo, a estrutura econômica não é modificada, a cidade passa a depender de capital estrangeiro e a economia permanece centralizada na burguesia açucareira, a grande cliente dos arquitetos de renome que chegavam às cidades trazendo da Europa um ecletismo imponente, como o italiano Luigi Luccarini, muito requisitado a projetar os palacetes para familiares ligados à “oligarquia Malta”.

Em plena República com permanência da ordem escravocrata em Alagoas, concorda-se com a afirmação de Amaral (2008), segundo a qual as permanências foram maiores que as rupturas, não sendo possível se discutir o moderno nos mesmos parâmetros das outras metrópoles. O que se viu em Maceió foi muito mais um “espasmo” moderno, representante da elite, não alcançando todas as camadas da população, ou seja, a arquitetura moderna constituiu uma “fala” do poder, tanto que os exemplares modernos ainda existentes e que estão sendo discutidos constituem, na maioria, símbolos de poder.

Esta afirmativa pode ser comprovada ao se analisar as 56 Unidades Especiais de Preservação instituídas pelo Plano Diretor de Maceió: quase a totalidade das 32 unidades que constituem representantes da “modernidade” em Maceió abrigam instituições públicas (demonstrando a propaganda de modernidade por meio da arquitetura) ou representantes de elites locais (cujos exemplares se apresentam em bom estado de conservação), com exceção dos conjuntos formados pela antiga Vila Operária da Fábrica Alexandria e do casario da Levada, conforme apresentado a seguir:

Figura 2: Segundo Centro de Saúde da Maravilha e Antiga Sede da LBA (atual Secretaria Estadual de Assistência Social)

Figura 3: UEPs que abrigam instituições religiosas: Capela do Hospital do Açúcar, Casa dos Pobres (complexo formado por abrigo e capela), Igreja Nossa Senhora da Conceição, Convento dos Capuchinhos, Congregação Religiosa e Instituto Bom Pastor, Igreja de Santa Teresinha (complexo formado pelo mirante e igreja) e Igreja Nossa Senhora do Bonfim (Fotos: RELU, 2009).

Figura 4: Colégio Batista Alagoano, Igreja do Colégio N. Sra do Amparo e Praça Centenário, Faculdade de Medicina da UFAL e Praça Afrânio Jorge, Pinacoteca (Antiga Reitoria da UFAL), Restaurante e Alojamento Universitário da UFAL, DETRAN (Antiga Escola de Aprendizes de Marinheiros). (Foto: RELU, 2009)

Figura 5: UEPs que abrigam antigos cinemas: Cine Lux, Cine Ideal e Cine Plaza (Foto: RELU, 2009)

Figura 6: Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mirante da Sereia, Praça Moleque Namorador e Praça Padre Cícero (Fotos: RELU, 2009)

Figura 7: Residências particulares: antiga Residência José Lyra, residência Afonso Lucena e Residência "A", em estilo Art Déco (Fotos: RELU, 2009)

Figura 8: Residências particulares em estilo neocolonial: Vila Lilota (Casa de Saúde José Lopes), antiga residência José Nogueira, antiga residência de Aloísio Nogueira, residência Guedes de Miranda e antiga residência Guedes de Miranda (Fotos: RELU, 2009).

Figura 9: Conjuntos de casas ou vilas: Vila Operária da Fábrica Alexandria e Casario do Canal da Levada (Fotos: RELU, 2009)

As questões que foram debatidas envolveram a identificação da comunidade com os exemplares (independentemente das condições em que se encontram), se o grau de descaracterização impede o reconhecimento de alguns exemplares e quais devem ser os critérios para a manutenção: o grau de conservação ou a alteração no uso original da edificação.

Durante o debate com a platéia presente no encontro, constituída em sua maioria de alunos e professores de graduação em arquitetura, mas com alguns membros da comunidade, chamou atenção um aspecto recorrente para as opiniões favoráveis a manutenção das UEPs: ainda que totalmente descaracterizadas em sua conformação física, foram apontadas como bem inseridas na paisagem e concentrantes de valores imateriais para as comunidades onde são inseridas.

Leatherbarrow (2007) chamou de “arquitetura urbana” aquelas “obras únicas que têm implicações além de si, em virtude de sua cooperação com o conjunto urbano” (Leatherbarrow, 2007, p. 13), edificações modernas que, ao se integrarem com a cidade, as “fortificam”, ainda que os planos urbanísticos sejam fracos. Exemplos desta afirmativa podem ser observados por meio do conjunto constituído da antiga Reitoria da UFAL, restaurante e alojamento universitário, localizados na Praça Sinimbu: a antiga Reitoria, os símbolos associados à Reitoria (a qual, apesar de ter sido convertida à Pinacoteca, ainda é chamada de “Reitoria”) extrapolam as atividades relacionadas àquela edificação: simboliza, para a população, o local de comemoração dos candidatos aprovados no vestibular, pois a lista de nomes é divulgada naquele local. Da mesma forma o Mirante e Igreja Santa Teresinha, cujo valor extrapola as edificações, estendendo-se para todo o casario do entorno, já que o sentido do mirante e da igreja são conferidos pela comunidade relacionada a eles.

Entre as edificações que se encontram bastante descaracterizadas, os presentes apontaram como maior problema aquelas UEPs que já foram muito modificadas com reformas, mesmo que não estejam degradadas, não mantendo mais a maior parte das características que a caracterizavam com exemplares de um estilo ou período, como é o caso da antiga Residência de José Lyra, um conhecido exemplar moderno da cidade, projetado pela arquiteta maranhense Lygia Fernandes, que recebeu modificações para transformar-se em estabelecimento comercial e encontra-se irreconhecível. O mesmo ocorre com a antiga Residência do governador Antônio Guedes de Miranda, projetada em 1945 pelo arquiteto Manuel Messias de Gusmão, seguindo a corrente neocolonial. Esta residência já foi tão modificada, que até mesmo os arcos da fachada, que eram em formato ogival, passaram a arcos plenos.

Figura 10: Edificações que foram tão modificadas que não apresentam mais características que as identifiquem como representantes da arquitetura moderna (Foto: RELU, 2009)

Outro resultado obtido a partir das discussões foi o questionamento sobre a manutenção de algumas UEPs. Ao contrário do que se pensava antes do evento, a questão levantada pela

comunidade não estava relacionada apenas ao estado físico da edificação – várias UEPs com acelerado estado de degradação e até mesmo abandonadas, como o antigo Cinema Plaza – receberam parecer favorável à manutenção, devido à identificação que apresentam com a população. Por outro lado, exemplares bastante preservados e que apresentam todas as características da época de sua construção ainda preservadas, foram questionados se devem mesmo permanecer protegidos, como o caso das residências particulares de José Lyra e Afonso Lucena (Figura 7). Foi apontado que, mesmo sendo freqüentemente estudadas por estudantes de arquitetura e conhecidas entre os arquitetos, as residências particulares modernas não são reconhecidas pela população, diferentemente de outras residências particulares em estilo neocolonial (ou de estilos anteriores), as quais, ainda que não façam parte da história particular dos moradores, são facilmente identificadas como “históricas” pela população. Neste aspecto é que torna-se fundamental a participação da comunidade, pois somente ela é quem poderá manifestar com precisão.

O encontro não visou obter um parecer final sobre a manutenção ou exclusão das edificações, mas sobretudo instigar um debate sobre o assunto entre a população, para que a decisão não fosse restrita aos técnicos e acadêmicos ligados ao Patrimônio Arquitetônico.

Ao final do evento foram propostas algumas exclusões de edificações que não apresentam mais características originais e nem identificação simbólica com a população. Conseguiu-se alcançar o objetivo maior do evento, que foi o de chamar a atenção do poder público para o problema da preservação do conjunto, não devendo ser considerada a edificação isoladamente do contexto e de sua identificação com a comunidade.

Bibliografia

AMARAL, Vanine Borges. *Expressões arquitetônicas de modernidade em Maceió: uma perspectiva de preservação*. 2009. Dissertação (Mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2009. 174 p.

BERMAN, Marshall. *Tudo que é sólido desmancha no ar*. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

GUIA, Rose Mary Cavalcante V. da. *Os registros de uma história: a relevância das Unidades Especiais de Preservação em Maceió*. 2008. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Estudos Superiores de Maceió, Maceió, 2008.

LEATHERBARROW, David. Cidades fortes a partir de um modernismo fraco. In: MOREIRA, Fernando Diniz (org.). *Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. Recife: FASA, 2007.

SILVA, Maria Angélica da. *Arquitetura moderna: a atitude alagoana (1950-1964)*. Maceió: IAB/UFAL, 1991.